

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

З.А.Хайдарова

соискатель Университета Инха в г.Ташкенте

Аннотация. Статья описывает текущее состояние сотрудничества стран Центральной Азии, вызовы и перспективы интеграции. Рассматриваются важные факторы, такие как экономическое развитие, культурное взаимодействие и роль Узбекистана в объединении региона. Данная статья рассматривает текущие тренды регионального сотрудничества, вызовы и перспективы развития.

Ключевые слова: Центральная Азия, сотрудничество, интеграция, Узбекистан, экономика, климат, инфраструктура, культура.

На фоне сохранения сложных геополитических и геоэкономических процессов глобального характера, необходимость всестороннего сотрудничества и интеграции стран Центральной Азии продолжает быть весьма актуальной задачей государств в регионе.

По мнению экспертов, на сегодняшний день в Центральной Азии отмечается активизация межгосударственного сотрудничества. Важной причиной этого стало повышение роли ключевых игроков региона во внешней и внутренней политике. Узбекистан в этом контексте выступает важнейшим драйвером региональной интеграции. Так Узбекистан с приходом на пост президента Шавката Мирзиёева в 2016 году инициировал серию важных проектов, нацеленных на стимулирование сотрудничества [1].

Значительно повышаются объёмы торговли, укрепляются транспортные связи и разрабатываются совместные энергетические инициативы. «За короткий срок Центральная Азия превратилась в зону взаимовыгодного сотрудничества», отмечает К-Ж. Токаев в статье *Astana Times*, подчеркивая рост товарооборота в два раза за последние пять лет [2].

Вызовы регионального сотрудничества

Несмотря на общий позитивный фон, страны Центральной Азии сталкиваются с рядом вызовов, существуют и определённые трудности.

Во-первых, это проблема нехватки координации в использовании трансграничных водных ресурсов. Водные ресурсы являются важным экономическим фактором, однако их распределение часто становится предметом разногласий. Во-вторых, существует угроза экономической изоляции для менее развитых стран региона. Различие в уровнях развития создаёт риски неравномерного распределения выгод от интеграционных процессов. Примером может быть дисбаланс в доступе к инвестициям в инфраструктуру и технологические проекты [3].

Кроме того, изменения климата и деградация окружающей среды представляют собой транснациональные вызовы, требующие совместных решений. Например, осушение Аральского моря стало символом экологического кризиса региона, и его восстановление требует координированных усилий.

Строительство канала в Афганистане в настоящее время угрожает водной безопасности Центральной Азии. Эксперты подчеркивают, что “проект может усугубить геополитическую ситуацию в регионе и привести к конфликтам между странами Центральной Азии и Афганистаном” [4].

Другим важным вызовом остаётся проблема слабой институциональной базы для реализации совместных инициатив. В настоящее время многие соглашения остаются на уровне деклараций, тогда как их практическая

реализация сталкивается с бюрократическими и финансовыми препятствиями [5]

Экономическая интеграция: потенциал и ограничения

Экономическая интеграция остаётся одним из ключевых направлений развития регионального сотрудничества. Успех таких инициатив, как создание зоны свободной торговли между странами Центральной Азии, во многом зависит от упрощения таможенных процедур и устранения барьеров для свободного движения товаров.

Вместе с тем, полноценная экономическая интеграция требует значительных инвестиций в общую инфраструктуру государств региона Центральной Азии.

По данным Всемирного банка, Центральной Азии необходимы многомиллиардные вложения в развитие транспортных коридоров, которые обеспечат надёжный доступ к международным рынкам [6]. Например, инициатива «Один пояс, один путь», продвигаемая Китаем, предоставляет регионам значительные возможности для улучшения связности.

Кроме того, важным направлением остаётся развитие цифровой инфраструктуры. Совместные проекты в области цифровизации государственных услуг, создание трансграничных платформ для торговли и обмена данными могут значительно ускорить экономический рост региона.

Социальные аспекты интеграции

Социальный аспект интеграции имеет не меньшее значение, чем экономический. Культурные и образовательные инициативы играют ключевую роль в укреплении доверия и взаимопонимания между народами региона. В частности, программы академического обмена студентами и преподавателями между вузами региона способствуют созданию единого образовательного пространства и углублению сотрудничества в сфере науки и образования.

Центральная Азия обладает значительным потенциалом для развития культурного туризма, опираясь на богатое историческое наследие и разнообразие культурных традиций. Шёлковый путь, проходящий через этот регион, служит основой для создания привлекательных туристических маршрутов, способствуя культурному обмену и экономическому развитию. [7]

В последние годы наблюдается рост интереса к культурному туризму в странах Центральной Азии. Совместные усилия по продвижению туристических направлений, таких как исторические памятники и культурные мероприятия, привлекают внимание туристов. Совместные усилия стран региона усиливают их привлекательность на международной арене. Так Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан ведут обсуждение о внедрении общей визы по аналогии с шенгенской визой, что значительно упростило бы въезд для туристов. С 2023 года в рамках процедуры, действующей на узбекско-кыргызской границе, граждане двух стран могут пересекать границу по внутренним ID-картам. Аналогичный проект рассматривается и с Казахстаном [8]

Несмотря на общую историю, схожие культурные ценности и традиции, а также единое историческое наследие народов Центральной Азии, учебные программы и учебники в школах и вузах региона демонстрируют заметные различия в освещении ключевых этапов исторического развития и формирования государственности. Эти различия не только создают препятствия для более глубокого взаимопонимания между молодыми поколениями соседних стран, но и могут способствовать формированию различных интерпретаций общей истории, что, в свою очередь, ослабляет региональное единство.

В этой связи возникает насущная необходимость создания единого образовательного подхода к преподаванию истории региона. Совместная работа учёных, историков и педагогов из стран Центральной Азии могла бы

способствовать разработке академических материалов и учебников, которые отражали бы объективный взгляд на историческое наследие региона. Такой подход позволил бы избежать противоречий, подчеркнуть общее историческое прошлое и ценности, а также способствовал бы формированию у молодёжи чувства общей региональной идентичности.

Кроме того, совместные образовательные проекты могут включать создание многоязычных ресурсов, онлайн-платформ для обмена знаниями, а также проведение совместных конференций и семинаров для обсуждения спорных исторических вопросов. Это не только повысит качество преподавания истории, но и укрепит культурные и социальные связи между странами региона.

Объединение усилий в этой сфере может стать важным шагом к более прочной интеграции Центральной Азии, основанной на взаимоуважении, понимании и признании общей исторической судьбы.

Роль международных организаций

Международные организации играют важную роль в содействии интеграции. Такие структуры, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), создают платформы для диалога и координации действий.

Эти организации способствуют решению транснациональных проблем, включая безопасность и борьбу с терроризмом. Однако их эффективность зависит от учёта интересов всех стран-участников и от поддержки со стороны населения.

Другим важным направлением является содействие в разработке региональных стандартов в сфере энергетики, транспорта и экологии. Гармонизация нормативно-правовой базы стран Центральной Азии может ускорить интеграционные процессы и сделать их более устойчивыми.

Перспективы развития интеграции

Будущее интеграции в Центральной Азии во многом зависит от политической воли лидеров стран региона. Укрепление доверия и совместное решение сложных вопросов, таких как изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности, создают основу для устойчивого развития.

Диверсификация экономик стран региона может стать ключевым фактором успеха. Развитие высокотехнологичных отраслей, цифровая трансформация и инновационные проекты способны ускорить интеграционные процессы

Создание общего пространства данных и сотрудничество в сфере науки и технологий также играют важную роль в укреплении интеграции. Эти усилия должны сопровождаться образовательными программами и популяризацией интеграционной идеи среди населения.

Одной из перспективных инициатив может стать создание общего научно-исследовательского центра, занимающегося вопросами устойчивого развития региона. Такая структура могла бы объединить усилия учёных и экспертов из разных стран для поиска совместных решений актуальных проблем.

Заключение

Региональное сотрудничество и интеграция в Центральной Азии — это сложный, но необходимый процесс, который должен быть эффективно использован для общего блага. Солидарность и совместные усилия между народами гарантируют прогресс и обеспечивают равные права для всех.

Сотрудничество в регионе становится всё более актуальным в условиях глобального развития. Это требует своевременных и практических шагов, а также глубокого анализа экономических, социальных и политических изменений. Общие исторические и культурные корни, растущая взаимозависимость и доверие создают все предпосылки для успешного развития.

Усилия по диверсификации экономик, укреплению доверия и реализации совместных проектов помогут Центральной Азии реализовать свой потенциал и стать примером успешной интеграции на международной арене.

В заключение, гармонизация образовательных программ и создание единых академических материалов по истории для стран Центральной Азии представляют собой важный шаг на пути к укреплению региональной идентичности и взаимопонимания. Совместная работа учёных и педагогов позволит устранить противоречия в исторических нарративах, подчеркнуть общие культурные и исторические ценности, а также создать прочный фундамент для формирования единого образовательного пространства. Этот процесс не только улучшит качество исторического образования, но и станет важным инструментом для углубления интеграции, укрепления культурных связей и построения более стабильного и сплочённого региона.

Список литературы

1. Tanbaev O., The Diplomat, “How Uzbekistan promotes regional integration in Central Asia”, September 14, 2023, <https://thediplomat.com/2023/09/how-uzbekistan-promotes-regional-integration-in-central-asia/>
2. Tokayev K-J., The Astana Times, “The Renaissance of Central Asia: Towards Sustainable Development and Prosperity”, August 8, 2024, [The Renaissance of Central Asia: Towards Sustainable Development and Prosperity - The Astana Times](#)
3. CSAG Strategy Paper, NESACenter, “Central Asia – Challenges and Opportunities for Regional Stability”, April 17, 2024, [2024-0417_Central-Asia-Challenges-and-Opportunities-for-Regional-Stability.pdf](#)
4. Капар кызы А., Экономист, “Строительство канала в Афганистане угрожает водной безопасности Центральной Азии – эксперты”, 8 мая,

- 2024, Строительство канала в Афганистане угрожает водной безопасности Центральной Азии – эксперты
5. Панфилова В., Независимая газета, “Конкуренция между странами Центральной Азии растет”, 7 августа, 2023, Конкуренция между странами Центральной Азии растет / СНГ / Независимая газета
6. Группа Всемирного Банка,
<https://www.vsemirnyjbank.org/ru/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors>
7. Мараимова У. И., “Роль Шёлкового пути в развитии культурного туризма в центральной азии: прошлое и настоящее”, international scientific and practical conference “the silk road: cooperation through the prism of tourism” october 10-11, 2024, [46_i_20241008_094856_3-41.pdf](#)
8. Uzdaily, “Узбекистан и Казахстан обсуждают возможность взаимных поездок по ID-картам”, 14 августа, 2024, Узбекистан и Казахстан обсуждают возможность взаимных поездок по ID-картам